

Grille d'autopositionnement du conseiller pédagogique (CP): son rapport à la recherche

Cocréation de (par ordre alphabétique)

Baran, Katharina | Université de Lausanne

Beaulieu, Andréane | Université Laval

Cocinas Garcia, Amélie | Haute école Albert Jacquard

Denis, Constance | Université de Sherbrooke

Eastes, Richard-Emmanuel | Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale

Gossiaux, Séverine | Université libre de Bruxelles

Laurent, Emilie | Clermont School of Business

Pour citer ce document : Baran, K., Beaulieu, A., Cocinas Garcia, A., Constance, D., Eastes, R.-E., Gossiaux, S., & Laurent, E. (2025). *Grille d'autopositionnement du conseiller pédagogique (CP): son rapport à la recherche*. Séminaire biennal réunissant les conseillers pédagogiques de l'enseignement supérieur francophone de la Belgique, de la Suisse, du Québec et de la France. (BSQF), Namur, Belgique. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17703277>

Table des matières

Proposition d'usage de la grille d'autopositionnement	3
Étape 1 — Se situer dans sa relation à la recherche	3
Étape 2 — Remettre en question son identité professionnelle	6
Le conseiller pédagogique documenté	6
Le conseiller pédagogique réflexif	6
Le conseiller pédagogique explorateur	7
Le conseiller pédagogique chercheur émergent	7
Le conseiller pédagogique chercheur praticien	7
Étape 3 — Identifier des perspectives pour s'engager dans la recherche.....	7
Étape 4 — Investir dans son rapport à la recherche	8
Étape 5 — Valoriser la recherche auprès de son institution	8
Pistes d'améliorations et limites	9
Affiche de présentation des résultats au BSQF - La place de la recherche dans le développement professionnel des conseillers pédagogiques (CP)	10
La place de la recherche dans le développement professionnel des personnes conseillères pédagogiques	11
BSQF - CR des réflexions - Journée 1 Le groupe de travail	20
BSQF 2025 - CR des réflexions - Journée 2	28
BSQF 2025 - CR des réflexions - Journée 3	33
BSQF 2025 - CR des réflexions - Journée 4	36

Proposition d'usage de la grille d'autopositionnement

La grille d'autopositionnement que nous proposons permet aux conseillères et conseillers pédagogiques (CP) de développer une posture réflexive par rapport à son rapport à la recherche. Les objectifs que nous poursuivons lors de sa conception étaient de permettre au CP de :

1. Se situer dans sa relation à la recherche,
2. Remettre en question son identité professionnelle,
3. Identifier des perspectives pour s'engager dans la recherche,
4. Investir dans son rapport à la recherche,
5. Valoriser la recherche auprès de son institution.

Cette grille peut être à la fois un support de réflexivité personnelle et un outil de dialogue pouvant être mobilisé lors d'un entretien professionnel ou dans des contextes d'équipe.

Nous avons souhaité joindre à cette grille quelques exemples d'usage pour permettre à chaque CP de se l'approprier en fonction des objectifs poursuivis. Il est important de noter qu'elle ne cherche pas à hiérarchiser les postures, mais à rendre visible la diversité des rapports à la recherche dans notre métier.

À titre informatif, la grille a été développée par 7 CP de la Suisse, de la France, du Québec et de la Belgique. Elle est le fruit d'une méthodologie en quatre étapes d'autoethnographie (Dubé, 2016) :

- 1) Échanges structurés en SoAD entre CP de Belgique, Suisse, France et Québec pour confronter les perspectives
- 2) Analyse des modèles de développement professionnel, des pratiques de recherche des CP dans divers contextes.
- 3) Consultation des données collectées avant la rencontre BSQF auprès des participants.
- 4) Conception et validation d'un modèle empirique susceptible d'outiller la réflexivité des CP sur leur rapport à la recherche.

Chacune des étapes est détaillée dans les comptes rendus des activités réalisées au BSQF 2025.

Nous proposons d'utiliser 5 étapes pour bénéficier pleinement de la grille d'autopositionnement.

Étape 1 — Se situer dans sa relation à la recherche

Avant de consulter la grille d'autopositionnement, nous recommandons au CP d'entamer une autoréflexion. Cette première étape invite le CP à mettre en mots et à interroger les représentations qu'il se fait de la recherche. À titre d'exemple, nous encourageons le lecteur intéressé à lire les comptes rendus de la première journée du BSQF 2025.

Ainsi, cette première étape vise à situer le rapport actuel du CP à la recherche, et ce, selon différentes dimensions. Il ne s'agit pas de se positionner dans une logique de jugement de valeur qui placerait la recherche comme une norme à atteindre, mais bien d'observer avec curiosité la manière dont le CP mobilise la recherche dans ses différentes activités professionnelles.

Quelques questions réflexives que le CP peut se poser pour accompagner cette étape :

- 1) Qu'est-ce que la recherche dans mon rôle de CP ? Comment se manifeste-t-elle ?
- 2) À quoi sert la recherche dans mon contexte professionnel ? Comment contribue-t-elle ou non à renforcer mon expertise ou soutenir les projets que j'accompagne ?
- 3) Quelle place la recherche occupe-t-elle dans mes activités quotidiennes ?
- 4) Comment mon engagement actuel dans la recherche se traduit-il ?

L'équipe a fait le choix de s'appuyer sur sept dimensions pour décrire le rapport du CP avec la recherche, soit :

- 1) Veille et expertise en pédagogie de l'enseignement supérieur
- 2) Vulgarisation et diffusion des savoirs
- 3) Participation à la recherche et production de savoirs
- 4) Accompagnement des personnes et des projets
- 5) Documentation des pratiques professionnelles
- 6) Développement professionnel et réflexivité
- 7) Contribution institutionnelle et stratégique

Le CP et son rapport à la recherche - Grille d'auto-positionnement

Mobilisation des savoirs

Production des savoirs

Dimension	CP documenté	CP réflexif	CP explorateur	CP chercheur émergent	CP chercheur praticien
	S'informe par la recherche	Analyse et ajuste sa pratique en fonction des résultats de la recherche	Expérimente et documente ses pratiques dans une démarche scientifique	S'engage dans des démarches structurées de recherche, dépose des contributions dans des colloques	Mène et diffuse des recherches ancrées dans sa pratique professionnelle, publie dans des revues à comité de lecture
Veille et expertise en pédagogie de l'enseignement supérieur	Consulte des ressources et résultats de recherche pour nourrir sa pratique	Sélectionne et interprète les lectures en lien avec ses besoins professionnels	Met en relation plusieurs sources pour éclairer ses observations de terrain	Produit des revues de littérature ou cartographies de concepts pour mieux comprendre un champ	Analyse de façon critique la littérature et produit des écrits d'analyse critique
Vulgarisation et diffusion des savoirs	S'informe sur des travaux de recherche et les partage ponctuellement de manière informelle	Reformule ou illustre des résultats de recherche de manière formelle pour les rendre accessibles	Intègre la vulgarisation dans ses activités pour diffuser la recherche pédagogique	Conçoit des actions ou des supports de vulgarisation de manière collaborative	Pilote, produit et diffuse des contenus de vulgarisation, contribuant à faire le lien entre recherche et pratique professionnelle
Participation à la recherche et production de savoirs	Peut s'intéresser à la production de recherche sans y participer	Observe ou découvre des démarches de recherche menées par d'autres et s'en inspire pour enrichir sa pratique	S'implique ponctuellement dans un projet de recherche structuré, à titre de collaborateur ou de participant	Co-construit un projet de recherche structuré et diffuse les résultats lors de communications	Pilote encadre ou coordonne des projets de recherche, et publie dans des revues à comité de lecture
Accompagnement des personnes et des projets	S'appuie sur des ressources de recherche pour soutenir enseignants ou projets	Ajuste son accompagnement en fonction de résultats ou d'outils issus de la recherche	Expérimente des démarches inspirées de la recherche avec les personnes accompagnées	Co-construit des dispositifs d'accompagnement basés sur une démarche scientifique explicite	Conçoit, évalue et publie des dispositifs d'accompagnement ancrés dans la recherche
Documentation des pratiques professionnelles	Consigne certaines activités ou expériences professionnelles pour garder une trace de son travail	Décrit et analyse ses pratiques afin d'en tirer des apprentissages et d'améliorer ses interventions	Structure la documentation de ses activités à l'aide d'outils (portfolio, journal de bord, etc.) et de cadres théoriques	Aligne la documentation de ses activités sur une démarche structurée de recherche et l'utilise dans des projets collectifs ou institutionnels	Formalise, valorise et diffuse la documentation de ses pratiques comme une production de savoirs professionnels ou scientifiques
Développement professionnel et réflexivité	Actualise ses connaissances et ses outils	Analyse ses actions à la lumière de la recherche	Formalise ses apprentissages et les met en relation avec des cadres théoriques	Adopte une démarche structurée de questionnement et d'analyse de sa pratique, mobilisant des cadres conceptuels pour en approfondir la compréhension	Fait de sa pratique un objet d'étude et contribue à la production de savoirs
Contribution institutionnelle et stratégique	Applique les orientations pédagogiques de son institution	Participe à la réflexion sur les projets pédagogiques et s'intéresse aux initiatives de recherche de son établissement	Initie des actions ou des collaborations visant à renforcer le lien entre pédagogie et recherche au sein de l'institution	Pilote des projets intégrant enseignement et recherche à l'échelle institutionnelle, et contribue à la valorisation des résultats	Influence les orientations institutionnelles en mobilisant la recherche et diffuse ses travaux dans des espaces reconnus, contribuant à l'évolution des politiques pédagogiques

Katharina Baran - Andréane Beaulieu - Amélie Cocinas Garcia - Constance Denis - Richard-Emmanuel Eastes - Séverine Gossiaux - Emilie Laurent - Octobre 2025

Étape 2 — Remettre en question son identité professionnelle

Dans une deuxième étape, le CP peut ensuite se questionner sur l'espace entre la place occupée par la recherche dans son identité professionnelle actuellement en comparaison avec ce qu'il souhaite ou ce à quoi il aspire. Comme mentionné, cette place varie considérablement d'une personne à l'autre, selon le parcours, le contexte et les aspirations.

Durant cette étape, le CP est invité à réfléchir aux formes que prend son engagement dans la recherche. Dans la grille d'autopositionnement, les profils proposés offrent des points d'appui pour repérer les évolutions possibles dans la manière de mobiliser ou de produire des savoirs. Les descriptions sont proposées de manière à contribuer à la réflexion du CP et à nourrir une identité professionnelle en évolution constante.

Quelques questions réflexives que le CP peut se poser pour accompagner cette étape :

- En quoi mon parcours professionnel influence-t-il mon rapport à la recherche ?
- Quelles formes de recherche correspondent à mes valeurs et mes aspirations professionnelles (curiosité ponctuelle, d'une pratique de veille, d'une participation à des projets de recherche) ?
- Comment la recherche peut-elle contribuer à faire évoluer ma posture professionnelle de CP ?
- En quoi ai-je envie de m'investir davantage dans la recherche, et sur quelles dimensions (production de savoirs, vulgarisation, documentation, développement professionnel, contribution stratégique) ?
- La grille reflète-t-elle les différentes pratiques effectives en lien avec la recherche ? Sinon, quelles pratiques ou dimensions (ou informations) sont manquantes ou ambiguës ?
- Qu'ai-je appris sur moi-même en lien avec mon rapport à la recherche ?
- Qu'est-ce qui m'a surpris, dérouteré ou rassuré en découvrant cet outil pour la première fois ?

Pour favoriser cette réflexion, nous avons repéré plusieurs profils types, volontairement simplifiés.

Le conseiller pédagogique documenté

Le CP documenté s'informe par la recherche qu'il mobilise comme une ressource pour nourrir et actualiser sa pratique. Sans être impliqué dans la production de savoirs, il peut être attentif aux travaux menés dans son champ professionnel. Il consigne certaines activités ou expériences pour une consultation personnelle future. Son rapport à la recherche se situe dans une dynamique de veille, d'information et de mise à jour professionnelle.

Le conseiller pédagogique réflexif

Le CP réflexif s'informe, analyse et ajuste sa pratique à la lumière des résultats de la recherche. Il reformule les résultats de la recherche pour les rendre accessibles aux personnes qu'il accompagne. Il s'inspire des recherches menées par d'autres pour enrichir ses propres interventions. Il décrit et analyse ses pratiques pour en tirer des apprentissages. Il s'inscrit dans

une posture d'analyse et d'amélioration continue, plaçant la recherche au service de sa réflexion et de son développement professionnel.

Le conseiller pédagogique explorateur

Le CP explorateur expérimente et documente ses pratiques dans une démarche scientifique. Il met en relation plusieurs sources pour éclairer ses observations de terrain et intègre la vulgarisation des savoirs dans ses activités. Il peut être impliqué ponctuellement dans des projets de recherche. Il documente ses activités et formalise ses apprentissages à l'aide de cadres théoriques. Sa posture est marquée par une curiosité active et une volonté d'expérimentation structurée.

Le conseiller pédagogique chercheur émergent

Le CP chercheur émergent s'engage dans des démarches structurées de recherche et contribue à la production de savoirs. Il participe à des projets de recherche formalisés qui peuvent être en partenariat avec des équipes de recherche. À l'échelle institutionnelle, il pilote ou contribue à des projets intégrant enseignement et recherche et participe à la valorisation des résultats. Ce profil s'affirme dans la recherche, qui devient une composante visible de l'activité professionnelle.

Le conseiller pédagogique chercheur praticien

Le CP chercheur praticien analyse de façon critique la littérature, produit des écrits d'analyse et publie dans des revues à comité de lecture. Il formalise la documentation de ses pratiques comme une production scientifique à part entière. Dans son institution, il peut influencer les orientations pédagogiques en mobilisant les résultats de recherche. Par sa posture, il contribue activement au développement des connaissances professionnelles et à l'évolution des politiques éducatives.

Étape 3 — Identifier des perspectives pour s'engager dans la recherche

Considérant le profil actuel comparativement au profil souhaité, la grille d'autopositionnement se veut un outil pour identifier et évaluer des pistes d'action adaptées à des niveaux d'engagement variés. Ainsi, les CP souhaitant approfondir leur lien avec la recherche pourront identifier des pistes d'action alors que certains CP pourraient constater déjà l'ensemble des actions déjà liées à la recherche dans leur pratique actuelle. Ainsi, pour aller plus loin, un CP pourrait choisir de participer à des colloques, d'entamer la lecture d'articles scientifiques en lien avec ses thématiques d'accompagnement, de collaborer avec une équipe de recherche, ou encore miser sur une documentation rigoureuse de ses pratiques en vue d'en faire un sujet d'étude. Ces initiatives favorisent le développement d'une culture de recherche intégrée à la pratique plutôt que vécue comme une activité parallèle.

Quelques questions réflexives que le conseiller pédagogique peut se poser pour naviguer dans cette étape :

- Qu'est-ce que je suis prêt-e à mettre de côté pour faire de la place à la recherche ?
- Quelle forme d'engagement en recherche correspondrait le mieux à mes compétences actuelles ?

- Qu'est-ce que je suis prêt-e à mettre de côté pour faire de la place à la recherche ?
- Ai-je identifié des personnes-ressources qui pourraient m'accompagner dans cette démarche ?
- Quel engagement minimal me permettrait de maintenir un lien avec la recherche sans compromettre mes autres missions ?

Étape 4 — Investir dans son rapport à la recherche

Son rapport — actuel et souhaité — à la recherche clarifié, le conseiller pédagogique peut s'interroger sur le niveau d'investissement qu'il souhaite (ou peut) accorder à cette dimension en fonction de ses objectifs et de ses missions au sein de son établissement ou de son service. L'objectif est de permettre à chacun de trouver un équilibre réaliste entre ses missions, ses compétences, ses aspirations et le cadre institutionnel dans lequel il évolue afin d'ajuster son engagement dans la recherche à ses priorités et à ses marges de manœuvre. Ce positionnement lucide peut servir de base à la définition d'objectifs concrets, comme, développer une pratique de veille, intégrer un collectif de recherche, écrire un article ou une communication pour un colloque, ou à l'inverse, choisir de concentrer son énergie sur l'accompagnement pédagogique tout en maintenant un lien avec la recherche.

Lors de cette réflexion, le CP peut repérer les obstacles susceptibles de freiner son engagement et identifier les leviers dont il dispose. À partir de cela, certains choisiront d'explorer la recherche par petites étapes, d'autres s'y engageront plus profondément selon leurs projets et leurs contextes. L'essentiel est que cette démarche reste volontaire et alignée avec le sens que chacun donne à son rôle de conseiller pédagogique.

Quelques questions réflexives que le conseiller pédagogique peut se poser pour accompagner cette étape :

- Quelle place la recherche peut-elle réellement occuper dans mon emploi du temps actuel ? Quelles dimensions prioriser ?
- Quels sont les liens entre ces dimensions priorisées, mes missions et mes objectifs professionnels ainsi que ceux de mon établissement ou mon service ?
- En quoi les dimensions priorisées peuvent-elles s'articuler selon des aspirations stratégiques de mon établissement ou mon service ?
- Quels obstacles concrets m'empêchent aujourd'hui de m'engager davantage en recherche (temps, compétences, soutien institutionnel, reconnaissance) ?
- Quelles ressources ou quels appuis pourraient faciliter mon engagement (collectifs existants, formations, aménagement de poste) ?

Étape 5 — Valoriser la recherche auprès de son institution

La grille d'autopositionnement peut également aider le conseiller pédagogique à valoriser son rapport à la recherche dans son environnement professionnel. Elle prend ici tout son sens comme outil de dialogue, par exemple lors d'un entretien annuel pour discuter de développement professionnel ou d'élaboration d'un plan de formation personnel. Utilisée dans

le cadre d'un entretien professionnel, elle permet au CP de présenter de manière concrète les activités qu'il mène en lien avec la recherche, de montrer en quoi celles-ci contribuent à la mission globale du service, et de formuler clairement ses besoins. Un travail peut être réalisé pour s'assurer d'articuler son rapport — actuel et souhaité — par rapport aux politiques et aux planifications stratégiques des établissements ou des services.

Du côté du gestionnaire, cette grille offre un outil d'accompagnement du développement professionnel du CP. Elle permet de situer le conseiller pédagogique sur un continuum allant du CP « documenté » au CP « chercheur praticien », de repérer les dynamiques déjà à l'œuvre et d'envisager des perspectives d'évolution réalistes dans un sens ou dans l'autre.

Quelques questions réflexives que le conseiller pédagogique ou son gestionnaire peuvent se poser pour accompagner cette étape :

- En quoi est-ce souhaitable de s'investir davantage dans la recherche, et sur quelles dimensions (production de savoirs, vulgarisation, documentation, développement professionnel, contribution stratégique) ?
- Comment prioriser le temps dédié à la recherche dans l'horaire hebdomadaire ?
- La grille reflète-t-elle les différentes pratiques effectives en lien avec la recherche ? Sinon, quelles pratiques ou dimensions (ou informations) sont manquantes ou ambiguës ?
- Quel langage permet de valoriser un engagement en recherche de la part d'un CP (impact, retombées, expertise) ?
- Comment maintenir ou développer un rapport à la recherche (temps, formation, budget, reconnaissance) ? Comment l'inscrire dans un plan d'action ?

Pistes d'améliorations et limites

Ce travail a été réalisé lors d'une rencontre de moins d'une semaine autour du *Scholarship of Academic Development* (SoAD) au sein d'une équipe identifiée sur place. Bien entendu, le travail présente des limites, notamment méthodologiques. La grille d'autopositionnement n'a pas été évaluée par les pairs.

Dans une visée d'amélioration, nous croyons qu'il serait pertinent de créer des vignettes de situations réelles ou d'ajouter des témoignages pour éviter que les profils restent abstraits. Il serait également souhaitable d'ajouter des repères ou des indicateurs, potentiellement, sous la forme de questions fermées pour aider à l'autoévaluation (cf. Arguin, 2025). Également, l'ajout d'outils pour un suivi longitudinal afin de noter la progression entre le profil actuel et celui souhaité pourrait être bénéfique.

LA PLACE DE LA RECHERCHE DANS LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES (CP)

Conception d'une grille d'autopositionnement

Amélie Cocinas Garcia, Katharina Baran, Constance Denis, Séverine Gossiaux, Andréane Beaulieu, Richard-Emmanuel Eastes, Emilie Laurent

PROBLÉMATIQUE

Les CP entretiennent des rapports diversifiés à la recherche, qui évoluent selon leur trajectoire professionnelle, leur contexte institutionnel et leurs choix personnels. Il s'agit d'un parcours unique, qui implique une reconnaissance de cette diversité afin de permettre à chaque professionnel·le de se situer dans un continuum.

QUESTION ET OBJECTIFS DE RECHERCHE

Dans quelle mesure la grille d'autopositionnement des profils d'implication des conseillers pédagogiques dans la recherche représente-t-elle leurs pratiques effectives ?

SITUER

Se situer par rapport à la recherche dans leur pratique professionnelle

S'IDENTIFIER

Questionner la place de la recherche dans leur identité professionnelle

S'INVESTIR

Adapter leur investissement dans la recherche de manière réaliste et durable

S'OUTILLER

Outiller les CP pour argumenter en faveur de la priorisation de la recherche dans leur contexte institutionnel

MÉTHODOLOGIE

ÉTAPE 1

Échanges structurés en SoAD entre CP de Belgique, Suisse, France et Québec pour confronter les perspectives

ÉTAPE 2

Analyse des modèles de développement professionnel, des pratiques de recherche des CP dans divers contextes.

ÉTAPE 3

Consultation des données collectées avant la rencontre BSQF auprès des participants.

ÉTAPE 4

Conception et validation d'un modèle empirique susceptible d'outiller la réflexivité des CP sur leur rapport à la recherche.

GRILLE D'AUTOPOSITIONNEMENT

DIMENSIONS

1. Veille et expertise en pédagogie de l'enseignement supérieur
2. Vulgarisation et diffusion des savoirs
3. Participation à la recherche et production de savoirs
4. Accompagnement des personnes et des projets
5. Documentation des pratiques professionnelles
6. Développement professionnel et réflexivité
7. Contribution institutionnelle et stratégique

PROFILS

1. **CP documenté**: s'informe par la recherche
2. **CP réflexif**: Analyse et ajuste sa pratique en fonction des résultats de la recherche
3. **CP explorateur**: Expérimente et documente ses pratiques dans une démarche scientifique
4. **CP chercheur émergent**: S'engage dans des démarches structurées de recherche, dépose des contributions dans des colloques
5. **CP chercheur praticien**: Mène et diffuse des recherches ancrées dans sa pratique professionnelle, publie dans des revues à comité de lecture

VALIDATION

Guide d'entretien semi-dirigé :

- Reflet des pratiques pédagogiques
- Position actuelle sur la grille
- Position souhaitée sur la grille
- Apprentissage sur soi-même concernant la recherche
- Améliorations de la grille

PERSPECTIVES

1. Rapport d'étonnement (Université de Sherbrooke)
2. Dépôt sur Zenodo: grille d'autopositionnement, rapports des journées, etc.
3. Article d'analyse de pratique (p. ex. Recherche et Formation | Revue des sciences de l'éducation | Études & Pédagogies)
4. Atelier à i-mersion CP (2026)
5. Journée des enseignants chercheurs HE 2026
6. Appel à communication AIPU 2026 (Tunisie)
7. Appel à communication PPUQ 2026 (Québec)
8. Appel à communication QPES 2027 (Louvain la Neuve)

La place de la recherche dans le développement professionnel des personnes conseillères pédagogiques

CONCEPTION D'UN OUTIL D'AUTO-
POSITIONNEMENT

Amélie Cocinas Garcia, Katharina Baran, Constance
Denis, Séverine Gossiaux, Andréane Beaulieu, Richard-
Emmanuel Eastes, Emilie Laurent

BSQF/2025

Question de recherche

DANS QUELLE MESURE LE MODÈLE
DES PROFILS D'IMPLICATION DES
CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES DANS
LA RECHERCHE EST-IL VALIDÉ PAR
LA REPRÉSENTATION DE LEURS
PRATIQUES EFFECTIVES ?

Objectifs de recherche

SE SITUER

Permettre aux CP de se situer par rapport à la recherche dans leur pratique professionnelle

S'IDENTIFIER

Questionner la place de la recherche dans leur identité professionnelle

S'INVESTIR

Adapter leur investissement dans la recherche de manière réaliste et durable

S'OUTILLER

Outiller les CP pour argumenter en faveur de la priorisation de la recherche dans leur contexte institutionnel

Hypothèse

LES CP ENTRETIENNENT DES RAPPORTS DIVERSIFIÉS À LA RECHERCHE, QUI ÉVOLUENT SELON LEUR TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE, LEUR CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET LEURS CHOIX PERSONNELS. NOTRE OBJECTIF N'EST PAS DE PRESCRIRE UN PARCOURS UNIQUE, MAIS DE RENDRE VISIBLE CETTE DIVERSITÉ ET DE PERMETTRE À CHAQUE PROFESSIONNEL·LE DE SE SITUER DANS UN CONTINUUM.

Méthodologie en quatre temps

ÉTAPE 1 DISCUSSION

Des échanges structurés au sein de l'équipe de recherche, composée de CP et de formateurs·trices issu·es de Belgique, Suisse, France et Québec, ont permis de confronter les perspectives, d'affiner les catégories et de valider la cohérence du modèle

ÉTAPE 2 CONSULTATION DE LA LITTÉRATURE

Analyse documentaire a permis d'identifier les modèles existants de développement professionnel, les pratiques de recherche des CP documentées dans différents contextes, et les enjeux de professionnalisation du champ

ÉTAPE 3 CONSULTATION DES DONNÉES

Consutation des données collectées avant la rencontre BSQF auprès des .participantes et participants

ÉTAPE 4 ÉTUDE DE CAS MULTIPLES

Cette méthodologie vise à construire un modèle théorique fondé empiriquement, susceptible d'outiller la réflexivité des CP sur leur rapport à la recherche.

CADRES DE
RÉFÉRENCE

Différentes dimensions des tâches

ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES ET
DES PROJETS

PARTICIPATION À LA
RECHERCHE

VEILLE ET CULTURE
SCIENTIFIQUE

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL ET
RÉFLEXIVITÉ

PRODUCTION ET
DIFFUSION DE
SAVOIRS

CONTRIBUTION
INSTITUTIONNELLE
ET STRATÉGIQUE

DOCUMENTATION
DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

GRILLE
D'AUTOPOSITIONNEMENT

CP documenté

S'informe par la recherche

CP réflexif

Analyse et ajuste sa pratique en fonction des résultats de la recherche

CP explorateur

Expérimente et documente ses pratiques dans une démarche scientifique

CP chercheur émergent

S'engage dans des démarches structurées de recherche, dépose des contributions dans des colloques

CP chercheur praticien

Mène et diffuse des recherches ancrées dans sa pratique professionnelle, publie dans des revues à comité de lecture

Progression

dans le rapport à la recherche chez les personnes conseillères pédagogiques

BSQF - CR des réflexions - Journée 1

Le groupe de travail

"L'intégration de la recherche dans le développement professionnel des CP reste inégalement formalisée. Si certaines structures encouragent la participation à des colloques ou la production scientifique, ces initiatives dépendent souvent de décisions locales soumises à des conditions restrictives. L'absence de cadre clair limite la reconnaissance de la recherche comme levier de professionnalisation. Une réflexion collective sur les modalités de formation, de valorisation et de reconnaissance institutionnelle apparaît nécessaire pour inscrire durablement la recherche dans les parcours professionnels des CP."

Groupe composé de :

- Amélie Cocinas Garcia
- Katharina Baran
- Constance Denis
- Séverine Gossiaux
- Andréane Beaulieu
- Richard-Emmanuel Eastes
- Emilie Laurent

Activité brise-glace : chaque groupe réalise un blason

Lors du séminaire, on suivra les étapes suivantes :

Etape 0 - Définir sa propre vision de la recherche

Chaque groupe se lance dans sa propre recherche en suivant le cycle d'apprentissage par la recherche proposé par les collègues de l'Université de Laval

Aujourd'hui chaque groupe définit son objectif de recherche.

Notre vision de la recherche :

Démarche individuelle et collective de production de connaissance impliquant un processus rigoureux de veille, de collecte de données, d'analyse qui permet la discussion, la dissémination, l'innovation et l'exploration par la mise en pratique sur le terrain

Quel est le rôle de la recherche dans le métier de CP ?

Etape 1 et 2 - Orientation et Conceptualisation

Utiliser les marqueurs de contraste pour identifier des questions de recherche

Identifier les marqueurs de contrastes qui marquent le descriptif du thème :

"L'intégration de la recherche dans le développement professionnel des CP reste inégalement formalisée. Si certaines structures encouragent la participation à des colloques ou la production scientifique, ces initiatives dépendent souvent de décisions locales soumises à des conditions restrictives. L'absence de cadre clair limite la reconnaissance de la recherche comme levier de professionnalisation. Une réflexion collective sur les modalités de formation, de valorisation et de reconnaissance institutionnelle apparaît nécessaire pour inscrire durablement la recherche dans les parcours professionnels des CP."

Ces marqueurs peuvent être des premières pistes de questions de recherche.

En groupe, questionner notre descriptif de thème pour identifier des pistes de questions de recherche.

INTÉGRATION

- Pourquoi faudrait-il intégrer ?
- Comment ?

CADRE CLAIR • Qui ?

- Quel type de cadre ?
- Quel type de données ?

ABSENCE

- Partiel ?

RESTE INEGALEMENT FORMALISÉ

- Inertie
- Etat des lieux
- Diversité des

① Etat des lieux étape 1

Les motivations institutionnelles ?

ENCOURAGEMENT

- Qu'est-ce qu'encourager ?
- de Q_i du soutien
- Qui ? Quel budget ?

Les conditions du soutien

Identifier les conditions du soutien pour trouver des leviers pour le CP

CERTAINES STRUCTURES

- Diversité
- Pourquoi ?
- des déterminants de l'encouragement ou non.

DÉPENDENT SOUVENT

- Questionner le cadre
- Quand est-ce que ...
- Qui parle ?

DÉCISIONS LOCALES

Environnement ~~de~~ contexte

CONDITIONS RESTRICTIVES

- Absence de liberté
- Contraintes
- Quels leviers possibles pour le CP ?

Limite
qui limite ?

DEVELOP. PRO

Modèles de formats
Valorisation / reconnaissance instit.

NECESSAIRE

- Pour qui ? le CP l'institut ?
- Quand ?
- À quelle fréquence ?

Se former à la recherche pour le faire "comme il faut"

Quel rôle de la recherche sur le dev pro de CP.

Dev pro comme argument de soutien

Question émergente à l'issue de la matinée : Pourquoi le CP ne va pas au bout d'un projet de recherche, en particulier les étapes finales de l'évaluation par les pairs, la publication, etc. malgré

l'intérêt de la recherche pour son développement professionnel ? Quels leviers et quels freins ?

Intervention des experts dans le brainstorming

Des experts invités vont passer dans les groupes. Les groupes peuvent poser des questions sur le projet en cours.

- Mariane Frenay
Faculté des sciences de l'éducation - Université de Louvain
Transition secondaire/Université
Formation des enseignants du supérieur et conseil pédagogique
- Marc Demeuse
Université de Mons
Psychologie et statistiques
Systèmes éducatifs
- Marc Romainville
Université de Namur
Responsable du service de pédagogie universitaire
Domaine de l'apprentissage, des pratiques enseignantes et de l'esprit critique
- Laurent Leduc
Université de Liège
IFRES
Pédagogie universitaire dédiée au premier bachelier
- Dorothée Baillet
Université Libre de Bruxelles
Faculté de psychologie, sciences de l'éducation et logopédie

Discussions avec Mariane Frenay

Avec cette question, on pose 2 constats :

- Le CP ne va pas au bout
- La recherche a un intérêt pour le développement pro du CP

Quel lien entre la recherche et le développement pro ?

Dans quelle mesure le fait de faire de la recherche participe au développement professionnel ?

Qu'est-ce qu'on entend par développement professionnel ?

Est-ce que cela a du sens pour poursuivre un développement professionnel continu par le biais de la recherche ?

Quels sont les sujets de la recherche ?

Pour qui ?

La recherche contribue à notre expertise professionnelle ?

La recherche contribue à notre légitimité en tant que CP ?

La recherche fait-elle partie de notre métier ?

Rôle de la recherche dans le développement professionnel des personnes accompagnées ?

Quelle est la finalité ? Quel est le bout ?

La recherche est-elle un moyen ou une fin ?

Quelle conception de la recherche ?

Quelle conception du développement pro ?

Quel lien entre les deux ?

Explorer la diversité des conceptions ?

Les étapes de la recherche

Les étapes du développement pro

Est-ce que les étapes collent ?

Les CP s'impliquent de manière différentes dans la recherche.

A moins, on s'informe, on veille, on consomme des résultats scientifique.

Au plus, on publie dans des revues.

Positionner le CP au sein de son système/écosystème

Exploration de concepts

Le développement professionnel

Notion de développement professionnel à éclaircir au regard de la revue de la littérature.

Par exemple avec le cadre proposé par Nancy Gaudreau, Nathalie S. Trépanier et Sonia Daigle dans l'ouvrage "*Le développement professionnel en milieu éducatif : des pratiques favorisant la réussite et le bien-être*" (page 30-31).

6 caractéristiques du développement professionnel :

- Orienté
- Situé
- Planifié ou non
- Dynamique et continu
- Soutenu par une éthique professionnelle
- De responsabilité partagée

Continuum du CP-chercheur

Les différents profils de CP-chercheurs (liste à tester) :

- Praticien réflexif informé
Consommation passive de recherche existante
Adaptation des pratiques fondées sur des données probantes
Réflexion individuelle sans formalisation
Lecture régulière mais sans production
- Praticien réflexif documenté
Documentation systématique des interventions
Réflexion structurée (portfolio, journal de bord, etc.)
Utilisation de cadres théoriques pour analyser sa pratique
Partage informel avec les pairs
- Praticien-chercheur occasionnel
Enquête ponctuelles sur sa propre pratique (recherche-action)
Collecte de données pour évaluer des dispositifs
Contribuer à des contextes professionnels (colloques, praticiens)
- Praticien-chercheur hybride
Projets de recherche intégrés à la pratique régulière
Co-construction de savoirs avec des chercheurs académiques
Publication dans des revues professionnelles
Posture d'enquête systématique sur les interventions
- Chercheur praticien
Production régulière de recherches rigoureuses
Publication dans des revues à comités de lecture
Contribution théorique au champ
Equilibre intentionnel entre pratique et recherche

Objectif de notre projet

Concevoir un outil permettant au conseiller pédagogique de :

- se situer dans sa relation à la recherche,
 - questionner son identité professionnelle,
 - dimensionner son investissement dans la recherche en fonction de ses objectifs et de ses missions,
 - se donner des idées pour aller vers la recherche,
 - valoriser la recherche auprès de son institution.
1. Se situer dans sa relation à la recherche,
Quelles représentations les CP ont-ils de leur rôle par rapport à la recherche ?
Comment articulent-ils leur identité professionnelle entre pratique et recherche ?
 2. Questionner son identité professionnelle,
Quelles formes prend l'engagement dans la recherche chez les CP (modalités, formats, collaborations) ?
Quelles trajectoires ou passages d'une posture à une autre sont observables ?
Qui suis-je comme CP ? Quels éléments me caractérisent ? Quels motifs pilotent mes choix ?
 3. Dimensionner son investissement dans la recherche en fonction de ses objectifs et de ses missions,

Quels obstacles et leviers identifient-ils dans leur engagement vers la recherche ?

Comment justifient-ils (ou non) la place de la recherche dans leurs pratiques professionnelles ?

4. Se donner des idées pour aller vers la recherche,

5. Valoriser la recherche auprès de son institution.

Quel est l'intérêt de la recherche sur le développement professionnel du CP ?

En quoi la posture du CP face à la recherche peut-elle influencer son développement professionnel ?

Qu'est-ce que la recherche apporte à un CP selon son rapport à la recherche ?

BSQF 2025 - CR des réflexions - Journée 2

Etape 3 - Investigation

Exploration - Expérimentation - Collecte et analyse de données - Interprétation

Objectifs de la journée :

- Identifier les moyens de collecte de données (sélection d'articles, lectures, construction d'outils, etc.)
- Tester la faisabilité de la méthode de recherche

Livrable :

- Stabiliser une question de recherche, détaillée, mise par écrit et déposée dans l'espace Moodle
- Avoir une ébauche de méthodologie, structurée et mise en ligne également sur Moodle
- Eventuellement tester son ébauche de méthodologie

Atelier de Julie Lecoq sur les formats de communication

"Rédiger un article pour revue de pédagogie universitaire : Identifier un type d'écrit"

Atelier délivré 2 fois déjà lors de colloques QPES par Denis Bédard

Objectifs de l'atelier :

- Analyser les composantes générales et spécifiques d'un article pour fin de communication
- Distinguer les spécificités d'un article de type "recherche", de type "analyse de pratique" ou de type "analyse critique" (qualité, critère, grille d'évaluation)
- Organiser leur communication en vue de sa publication"

3 formats proposés par la revue QPES - les formats dépendent de la revue à laquelle on propose sa communication. Suite au colloque QPES, les auteurs sont accompagnés dans la rédaction.

3 articles sont distribués et nous devons identifier les types de publication et les éléments présents dans l'article :

- L'espace expérientiel (E2) : une pédagogie interactive = RECHERCHE
Cet article présente un espace de pédagogie active et tente d'en mesurer les forces et les limites
Le travail est situé dans un cadre théorique
Plan correspondant au plan d'un article de recherche
Nature exploratoire
- Accompagner les étudiants bacheliers bioingénieurs dans le développement de leur compétences transversales = ANALYSE DE PRATIQUE
Description de la conception, du déroulé et de l'évaluation de modules
Expérimenter des outils de gestion de la dynamique d'équipe
Détourer par la littérature pour revenir au terrain
Article ancré dans le terrain
- Sécuriser l'engagement dans une transformation des pratiques pédagogiques, une nécessité ? = ANALYSE CRITIQUE
Contexte social/sociétal/réalité de l'ES
Point de vue fondé et argumenté
Réflexion nourrie par la littérature et les différents champs
Grande place à l'argumentation
Par de récolte de données autre que la littérature

Lecture de l'article "Recherche". Quelles sont ses qualités et ses limites ?

- Mesure d'impact d'un espace de type LearningLab : perception des étudiants et des enseignants sur l'expérience vécue dans cet espace
- Travail exploratoire
- La démarche est située dans le cadre théorique
- Justification et situation du dispositif pédagogique dans la littérature
- Distinctions conceptuelles expliquées
- On va du macro vers le micro
- Tous les concepts sont explorés et expliqués

- Structure de l'article habituelle

Titre

Résumé

Introduction

Cadre théorique

Problématique posée après la revue de la littérature

Présentation de la méthodologie (participants, collecte des données, analyse des données sur les différents critères)

Discussions, forces/limites

Conclusion et ouvertures

Bibliographie

Avec la grille d'évaluation des articles, on a les critères de qualité regardés.

Les grilles sont accessibles et guide notre écriture.

Evaluation en double aveugle.

Pour plus d'information, les grilles sont disponibles sur le site de QPES.

Stabilisation et challenge de la question de recherche

Question proposée : **Quelles postures adoptent les conseillers pédagogiques face à la recherche ?**

Validation d'un outil d'auto-positionnement.

Réflexions autour de cette question de recherche avec les experts

Le premier avis des experts est favorable. Ils trouvent que l'idée est bonne.

Il serait utile de préciser si la question concerne le rapport des CP à la recherche en général ou dans leurs pratiques professionnelles.

Le terme *posture* a suscité des réactions :

- évoque une attitude volontaire, voire proactive,
- le rapport à la recherche peut parfois être subi ou contraint.
- parler plutôt de *positionnement*, notion jugée plus neutre et plus souple.

La question reste une question.

Comment sous-entend une explication

Entretiens à faire. Outil de positionnement. Graphique visuel.

Pour chaque ligne, les décliner. par rapport à cette dimension là, je me situe là, voici pourquoi. Voir le visuel de Isabelle Vivegnis

Piste de reformulation pour éviter les répétitions :

- Entre la posture de la personne conseillère pédagogique informée par la recherche et celle de chercheuse praticienne, comment se situent les CP?

« Comment se situent les personnes conseillères pédagogiques entre le profil documenté et celui de praticien chercheur ? »

Discussions annexes

Objectif d'explorer comment les CP se situent par rapport à la recherche.

Créer et tester un outil pour se situer sur le continuum et de mieux comprendre son propre rapport à la recherche.

Grille qui permettrait aux conseillers pédagogiques de voir où ils se situent par rapport à la recherche dans les différents aspects de leur pratiques.

Aider chacun à se repérer entre un profil de CP documenté et un profil de chercheur praticien.

Vertical des profils types (caricaturaux) de CP

Horizontal les activités des CP déclinés en fonction de l'engagement de la personne dans la recherche.

Outil de réflexion pour les CP

Voir comment la recherche influence leurs pratiques et jusqu'où ils s'y engagent.

En parcourant les lignes et les colonnes, chacun pourrait identifier son profil actuel, repérer ses forces et ses zones d'évolution, et peut-être réfléchir à la manière dont il souhaite faire évoluer sa pratique.

= un outil de mesure, mais aussi un support de développement professionnel

Test de conception d'une grille de mesure du rapport à la recherche à destination des CP

4 niveaux de développement

CP documenté

CP réflexif

CP chercheur émergent

CP chercheur praticien

Problème rencontré :

- la grille est démotivante sans un niveau intermédiaire
- le passage de réflexif à émergent est parfois brutal
- la grille est un peu restreinte dans la diversité des postures

Test d'une grille à 5 niveaux pour valoriser une démarche plutôt exploratoire

CP documenté = s'informe par la recherche

CP réflexif = analyse et ajuste sa pratique en fonction des résultats de la recherche

CP explorateur = expérimente et documente ses pratiques dans une démarche scientifique

CP chercheur émergent = s'engage dans des démarches structurées de recherche, dépose des contributions intellectuelles dans des colloques

CP chercheur praticien = mène et diffuse des recherches ancrées dans sa pratique professionnelle, publie dans des revues à comité de lecture

Moins de hiérarchisation = on n'est pas obligé d'"être chercheur" pour être reconnu dans sa posture

Le développement est peut-être un peu plus réaliste

Cela propose une version plus motivante et plus valorisante pour les CP qui consulteront la grille

La grille à 5 niveaux devra être revue au regard de ces éléments :

- Les dimensions proposées sont-elles représentatives des activités des CP ?
- Les niveaux de développement (lignes) sont-ils suffisamment progressifs et correspondent-ils au profil de CP ?
- Les profils types caricaturaux (colonnes) sont-ils cohérents ?

BSQF 2025 - CR des réflexions - Journée 3

Etape 4 - Conclusion

Réponse aux questions - Validation ou non des hypothèses

Les objectifs de la journée :

- présenter l'état d'avancement du plan de recherche
- S'approprier le plan de recherche d'un autre groupe
- Générer et enrichir les idées
- Sélectionner et développer collectivement des pistes pertinentes pour améliorer le plan de recherche

Produire un plan de recherche
Problématique

Méthodologie

Données + analyses

Questions/besoins

Préparer un pitch de 5 minutes avec support + un poster

Titre

Auteurs

Problématique travaillée ou proposée

Méthodo utilisée et/ou envisagée

Données récoltées ou à récolter

Analyse et résultats

Perspectives (articles, séminaire, conférence, colloques, etc.)

Reformulation de notre question de recherche

Dans quelle mesure le modèle des postures d'implication des CP dans la recherche est-il validé par leurs représentations de leurs pratiques effectives ?

La grille d'auto-positionnement sera testée et challengée dans la journée à la fois par les membre de notre groupe et les autres participants au BSQF

Notre idée serait d'accompagner l'outil construit cette semaine d'exemple d'usage et de questions réflexives pour que les utilisateurs puissent s'en saisir de manière constructive

- Je suis CP et je veux me positionner
- Je suis CP et je souhaite faire évoluer ma pratique et me fixer des objectifs
- Je suis CP et je ne sais pas pas où commencer pour développer mes pratiques (je cherche des idées)
- Je suis manager de CP et je veux ouvrir le dialogue avec mon équipe
- Je suis CP et je souhaite proposer un atelier réflexif à d'autres CP
- etc.

Nos productions

La place de la recherche dans le développement professionnel des personnes conseillères pédagogiques

CONCEPTION D'UN OUTIL D'AUTO-
POSITIONNEMENT

Amélie Cocinas Garcia, Katharina Baran, Constance
Denis, Séverine Gossiaux, Andréane Beaulieu, Richard-
Emmanuel Eastes, Emilie Laurent

Challenge de notre outil par les participants au BSQF

Certains participants BSQF ont salué l'avancé de notre travail.

Notre grille pourrait servir à nourrir plusieurs autres travaux d'autres groupes.

Quelles questions réflexives ?

Qu'est-ce que ça me fait de me positionner ? Peur ? Envie ?

Questionner l'identité professionnelle

Discussion autour du nom des catégories

Faut-il utilisé dans chaque nom CP ? => Le groupe pense qu'il faut le garder.

On pense qu'il faut rajouter les flèche de continuum au dessus de notre tableau.

"++ outil pratique"

"Bravo travail ++"

"Outil très intéressant et pertinent. Merci pour la diffusion à venir"

"Malade comme concept ! déjà très concret !"

"C'est hot en Ta...!"

Quelques réflexions à prendre en compte pour modifier certains niveaux de développement de l'outil d'auto-positionnement

BSQF 2025 - CR des réflexions - Journée 4

Etape 5 - Discussion

Communication - Réflexion

Objectifs de la journée

- Prendre un recul réflexif sur les apprentissages et les perspectives
- Exprimer un intérêt/engagement pour la suite :
 - Au sein de son groupe
 - Avec un autre groupe

Perspectives du travail de recherche

Tous les membres du groupe souhaitent poursuivre le travail en commun de recherche.

Les différents supports au travers desquels nous souhaitons diffuser notre travail :

- Rapport d'étonnement (Université de Sherbrooke)
- Dépôt sur Zenodo : grille d'autopositionnement, rapports des journées, etc.
- Article d'analyse de pratique (p. ex. Recherche et Formation | Revue des sciences de l'éducation | Études & Pédagogies)
- Atelier à i-mersion CP (2026)
- Journée des enseignants chercheurs HE 2026
- Appel à communication AIPU 2026 (Tunisie)
- Appel à communication PPUQ 2026 (Québec)
- Appel à communication QPES 2027 (Louvain la Neuve)

Proposer une contribution pour les annales de QPES :

- Partenariat entre 3 groupes BSQF
 - Les groupes rédigent
 - Phase de lecture croisées
 - Lors de QPES 2027 - regroupement sous forme d'amis critiques (review entre pairs)
 - Re-rédaction
 - Parution dans les annales de QPES
- Travail accompagné par les organisateurs du BSQF

Synthèse - évolution des réflexions

Lors de cette semaine passée au BSQF, notre équipe composée de 7 personnes, issues de contextes, d'institutions et de pays différents, a travaillé sur un projet de recherche commun. La thématique sur laquelle nous avons travaillé prenait pour point de départ : "*Le rôle de la recherche dans le développement professionnel du CP*".

La première journée nous a permis de définir notre vision commune de la recherche et de nous questionner sur l'orientation que nous souhaitions donner à notre travail. Cette exploration a conduit à une première question pour orienter notre recherche : "*pourquoi le CP ne va pas au bout d'un projet de recherche, en particulier les étapes finales de l'évaluation par les pairs, la publication, etc. malgré l'intérêt de la recherche pour son développement professionnel ? Quels leviers et quels freins ?*"

Bien que maladroit, ce questionnement nous a amenés à envisager la démarche de recherche comme un continuum de pratiques, allant de la veille pour nourrir ses pratiques à la production de savoirs. C'est à partir de l'idée de ce continuum que nous avons imaginé la création d'un outil d'auto positionnement.

La deuxième journée nous a permis de questionner la notion de posture VS celle de profil et d'entamé la réalisation d'une grille d'auto positionnement permettant à chacun de se situer sur un axe allant du CP "documenté" au "chercheur praticien".

Lors de la troisième journée, nous avons eu l'occasion de confronter notre grille aux autres participants du BSQF, qui ont pu challenger cette dernière de manière constructive. Ces échanges

nous ont encouragé quant à la pertinence du dispositif, perçu comme un support réflexif pour le CP, reconnaissant la diversité des rapports à la recherche au sein du métier..

Pour finir, la quatrième journée a permis un temps de projection. Le groupe a exprimé la volonté de poursuivre ce travail collectif. Des perspectives concrètes ont été envisagées : rédaction d'articles, dépôt de la grille sur une plateforme de partage de ressources, et participation à des colloques pour poursuivre la mise à l'épreuve de notre outil.

Finalement notre travail pourrait se résumer de la manière suivante :

Comment aider les CP à entrer dans une démarche réflexive vis à vis de la recherche et à s'en servir comme levier de développement professionnel ?

La grille d'auto positionnement, pensée dans cette optique, sera accompagnée de questions réflexives et d'exemples d'usages.